

6-SHO‘BA

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI SOHASI UCHUN KADRLAR

GEOMETRIK MASALALARNI YECHISHDA ZAMONAVIY AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

PhD. Parmanov Abulqosim Abdurashidovich

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

Raxmonberdiyev Nabijon Jo‘raboyevich

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali talabasi

Xolova Muqaddas Rozmatovna

Tuproqqal‘a tumani 19-maktab o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada geometrik shakllarni yasash va ularni yechishda “3D Cabrilog v 2” dasturidan foydalanishning avfzalliklari va undan o‘qitishda samarali foydalanish usullari bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: “3D Cabrilog v 2” dasturiy paketi, geometric masala, geometrik shakllar modeli.

Bilamizki, har qanday dars jarayonini ya’ni “jonli” darsni jarayonini ayni bir xil qolipga solib bo‘lmaydi. Dars mashg‘ulotlarni bosqichlarga bo‘lib va yangi pedagogik va axborot kommunikatsion texnologiyalarni dars mashg‘ulotlarda foydalanish dars sifatini oshirishda va o‘quvchilarning berilgan tushunchalarni yaxshi o‘zlashtirishiga samarali yordam beradi. Ayniqsa geometriya fanida zamonaviy axborot texnologiyalari va maxsus matematik dasturiy paketlardan foydalanish o‘quvchilar fazoviy tasavvurini rivojlantirishda muhimdir. Geometriya fanida masalalarini yechishda masalaga mos chizmani chiza olish o‘qituvchi va o‘quvchidan mahorat talab etadi, ayniqsa fazoviy shakllarni chizishda. Fazoviy shakllarni dasturiy paketlar yordamida shaklni aniq qismlarga ajratgan holda va 3D formatda chizish imkoni mavjud. Bu esa berilgan shaklning mayda detallarigacha to‘liq tushunish imkonini beradi.

Odatda geometrik masalalarini yechishda ma’lum ketma – ketlikdan foydalaniladi[2]:

Masalaning qo‘yilishi(sharti);

Masalaning talabiga mos chizmasini chizish;

Olingan natijalarga tayanib, matematik qonuniyatlar asosida masala yechish usulini aniqlash;

Natija va yechim;

Har qanday masalani yechishda ushbu ketma-ketlik ya'ni algoritmdan foydalanilsa o'ylaymizki masalani yechish va hal qilish mumkin. Ushbu maqolada “3D Cabriolog v 2” dasturidan geometrik masalalarni yechish bosqichlariga alohida e'tiborni qaratdik. Ushbu dastur eng sodda interfeysga ega bo'lib bunda geometrik chizmalarni chizishda qulaydir[5].

Dasturning umumiy ko'rinishi yuqorida 1-rasmda ko'rsatilgan. Ushbu dastur yordamida geometrik masalalarni yechishda va ularning modellarini yaratish juda qulay. Dasturning imkoniyatlari juda keng bo'lib, nafaqat chizmalarni chizish balki, geometrik modellarning animatsiyalarini ham yaratish imkoni mavjud. Ushbu 2004 yilda Cabri 3D dasturi dastlab Angliyada kompyuter dastruchilari Sophie va Pierre René de Cotret tomonidan ishlab chiqilgan[7]. 2007 yilga kelib esa dastur yangilangan. Hozirda ushbu dasturdan Geometriya maktablarida planimetriya va stereometriya bo'limlarini o'qitishda, kollej, akademik litseylarda va oliy o'quv yurtlarida ham keng foydalanib kelmoqda. Geometrik masalalarni yechishda bunday dasturlarning juda ko'p turlari mavjud bo'lib, bunga misol MATLAB, GeoGebra Graph va hokozolar mavjud. Ammo ushbu dasturlarning foydalanish murakkab va pedagog uchun darslarda tadbqiq etish undan foydalanish murakkablik tug'dirmoqda.

Cabri 3D dasturning interfeysi va ularni uskunalar panelini boshqarish va undan foydalanish oson va qulaydir. Dasturni o'rganishning avfzalliklarini sanab o'taylik[11]:

- Geometrik masalalarni yechishda chizmalarni 3D formatida ko'rish;
- Dastruni ishlatishda chet tillarini bevosita o'rganish;
- Geometrik yasashlarni modellashtirish;

Geometriya masalalarini “Cabri 3D” dasturdan foydalanib o‘qitishning tizimli strukturasi

- Dastur yordamida yaratilgan chizmalarni har xil ranglarda va fazoning istalgan nuqtasidan ko‘rish imkonining mavjudligi;

Bu dasturning avfzalliklarni sanab o‘tadigan bo‘lsak ko‘plab misollar keltirish mumkun. Shunday ekan dasturdan geometriya darslarini sifatli o‘qitishda, masalalarni yechishda, chizmalarni chizishda, chizmalarni modellashtirishda foydalanish maqsadga muvofiqdir. Bu dasturni o‘rganishni matematika o‘qituvchilariga va matematikani o‘rganayotgan o‘quvchi yoshlarga tavsiya qilaman.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Abdunazarov R. Issues of effective organization of practical classes and clubs in mathematics in technical universities. Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal. Current Issue: Volume 2022, Issue 3 (2022) Articles. <https://uzjournals.edu.uz/tziuj>

2. Sharipova S., Sharipov X., Xoliqov L. BA’ZI BIR SONLI YIG’INDILARNI KETMA-KETLIKNING DISKRET HOSILASI YORDAMIDA HISOBLASH //Журнал математики и информатики. – 2022. – T. 2. – №. 1.

3. Sharipova S., Sharipov X. ОРБИТЫ СЕМЕЙСТВА ВЕКТОРНЫХ ПОЛЕЙ И ГИПЕРБОЛИЧЕСКИЙ ПАРАБОЛОИД //Журнал математики и информатики. – 2022. – Т. 2. – №. 1.

4. Xurramov Y., Po`latov B., Ibrohimov J. Ko`phadning keltirilmaslik alomati //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 399-401.

5. Po`latov B., Xurramov Y., Ibrohimov J. Murakkab funksiyalardan olingan aniq integralni taqribiy hisoblash //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – Т. 1. – №. 1.

6. Po`latov B., Xurramov Y., Ibrohimov J. Murakkab funksiyalardan olingan aniq integralni taqribiy hisoblash //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – Т. 1. – №. 1.

7. Xandamov Y., Nuraliyev T. Teng qadamlar uchun nyutonning 1- interpolatsion formulasi uchun algoritmi va dasturiy ta`minot yaratish //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 364-367.

8. Тагаев О. Н. Регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные переменные) //Достижения науки и образования. – 2020. – №. 3 (57). – С. 28-33.

9. Safarali o`g`li X. Y. et al. Konus kesimlarning noodatiy ta`rifi. – 2022.

10. Po`latov B., Xurramov Y. Matematika fanini o`rgatishda tarixiy materiallardan foydalanish.

11. Xurramov Y., Xurramov A. Ikki o'lchamli panjarada ikki zarrachali gamil'tonianning spektri haqida //Журнал математики и информатики. – 2022. – Т. 2. – №. 1

12. X.F.Sharipov, B. Boymatov, N. Abriyev. Singular foliation generated by an orbit of family of vector fields. Advances in Mathematics: Scientific Journal 10 (2021), no.4, 2141–2147 ISSN: 1857-8365 (printed); 1857-8438 (electronic) <https://doi.org/10.37418/amsj.10.4.28>

13. Guzal A., Abdigappar N., Xurshid S. Differential Invariants of One Parametrical Group of Transformations //Mathematics and Statistics. – 2020. – Т. 8. – №. 3. – С. 347-352.

14. Narmanov A., Sharipov X. On the geometry of submersions //Geometry, Integrability and Quantization (см. в книгах). – 2021. – Т. 22. – С. 199-208.